

REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

Jeune Equipe Associée IRD - TANIT Données géographiques, santé et nutrition

Séminaire 16-17 octobre 2024
Hôtel Golden Tulip – Mechtel, Tunis

Mercredi 16 octobre	
8h30-9h00	Accueil des participants
9h00-9h15	<i>Hélène Charreire, Hajer Aounallah-Skhiri, Pierre Traissac</i> Présentation de la JEAI TANIT, des objectifs de la journée et du programme
9h15-11h00	Séance 1. Combiner Géomatique, santé et nutrition
9h15-10h00	<i>Hélène Charreire – MOISA, INRAE</i> Environnement alimentaire, nutrition et santé – recherche interdisciplinaire
10h00-10h30	<i>Professeur Mohamed Aziz DARGHOUTH – Institution de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur Agricoles (IRESA) - INAT</i> Collaborative Study between Geomatics and Veterinary Parasitology: Assessing the Impact of Climate, Land Cover, and Altitude on Tick Distribution and Abundance in Tunisia
10h30-11h00	<i>Youmna MGHIRBI - Institut Pasteur de Tunis (IPT)</i> Vecteurs et maladies vectorielles : Un enjeu pour la santé et l'environnement en Tunisie
11h00-11h15	Pause-café
11h15-12h45	Séance 2. Combiner Géomatique, espace et temps
11h15-11h45	<i>Zied BOUSLAMA - Institut Pasteur de Tunis (IPT)</i> Traquer l'Expansion du Virus de la Rage en Tunisie : Combinaison des Données Moléculaires et Spatio-Temporelles
11h45-12h15	<i>Mr Atef Ouni - Directeur, Statistiques d'entreprises (INS)</i> Accès aux soins spécialisés (INS) <i>Mme Feriel Hassen- Cheffe service : Système d'information géographique (INS)</i> Utilisation du système d'information géographique pour la réalisation du RGPH 2024
12h15-12h45:	<i>Professeur Fakher Jamoussi – Centre for Water Research and Technologies</i> Les argiles et la santé humaine

REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

Univ Montpellier, CIRAD, CIHEAM-IAMM
INRAE, Institut Agro, IRD

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

12H45-13H45	Déjeuner
13H45-16H00	Séance 3- Ateliers Informations spatiales (Animation : <i>Hélène Charreire</i>)
13h45-15h00	Synthèse des interventions (par un non-géographe !) pour une première vision de ce que l'on a appris/ce que l'on retient et introduire les thématiques des ateliers
15h00-16h00	Restitution et discussion des ateliers – conclusion de la journée de séminaire
<p>Jeudi 17 octobre (matinée) 8h30-12h30 : Continuité des travaux des ateliers du Mercredi 16 octobre. Les pistes identifiées lors des ateliers du 16 octobre seront rediscutées dans l'optique d'un projet de collaboration.</p>	
8h30 – 9h00	Accueil des participants
9h00– 9h15	Présentation des objectifs de la matinée et du programme et tour de table
9h15 – 9h40	<i>Emna HELMI, ING. Général, point focal changement climatique, sous-directeur – DHMPE</i> Approche géographique/géomatique appliquée à l'adaptation du secteur de la santé aux changements climatiques
9h40 - 9h55	Pause-café
9h55 – 12h30	Discussion – collaborations – conclusion
12h30	Déjeuner

